

Construindo inimigos climáticos:

política, conspiração e
deslegitimação da agenda
ambiental no Telegram

julho/2026

Autores: Mario Aquino Alves, Julie Ricard, José Vitor
Gomes dos Santos, Ergon Cugler de Moraes Silva

Índice

Principais achados	3
Resumo executivo	4
1. Introdução	5
2. Contexto e Literatura	5
3. Metodologia	6
3.1. Extração e tratamento de dados	6
3.2. Análise de dados	8
Quadro 2 Dimensões analíticas: Discurso, Gênero e Estilo	9
4. Resultados	12
4.1. Overview: Lula vs. Bolsonaro e Eventos Climáticos Extremos	12
Gráfico 1 Menções a Lula vs. Bolsonaro por períodos de análise	12
4.2. Análise por período	13
4.2.1. P1 (2018): Ano de Campanha – Registro Fundador	13
Figura 1 Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 1 (2018)	13
4.2.2. P2 (2019-2021): Governo Bolsonaro - vitrine governamental e cosmologia conspiracionista	14
Figura 2 Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 2 (2019-2021)	15
4.2.3. P3 (2022): Ano de Campanha – Ironia como arma eleitoral	16
Figura 3 Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 3 (2022)	17
4.2.4. P4 (2023-2025): Governo Lula – a camuflagem jornalística	18
Figura 4 Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 4 (2023-2025)	18
4.2.5. P5 (2026): Ano de campanha – naturalização como ponto de chegada	19
Figura 5 Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 5 (2026)	20
4.2.6. Evolução entre períodos	21
Figura 6 Matriz de distribuição de discursos, gêneros e estilos por período (P1–P5)	22
5. Discussão	25
5.1. O arco de sofisticação: da convocação ao registro	25
5.2. Interdiscursividade: o que as tríades produzem	25
Quadro 3 Efeitos das combinações interdiscursivas dominantes	26
5.3. Campo semântico e campo discursivo: a disputa pelo vocabulário do clima	27
5.4. Realismo crítico: estrutura, prática e evento	28
Referências	30
Autores	32

Principais achados

- **Politização estrutural, não episódica:** Em todos os cinco períodos analisados (2018–2026), o clima não aparece como fenômeno físico, mas como arena de disputa política. Eventos extremos, tais como enchentes, incêndios, secas, são consistentemente acionados para questionar a legitimidade de adversários políticos, com Bolsonaro e Lula alternando o papel de protagonista negativo.
- **Sofisticação crescente da desordem informacional:** O achado mais relevante está no estilo das mensagens, ou seja, na voz e na postura que o texto adota. Até 2022, o teor deslegitimador se exprimia abertamente, em estilo combativo-inflamado e panfletário. A partir de 2023, o mesmo conteúdo passa a se camuflar em estilo jornalístico e analítico-neutro. A desinformação não recua; ela troca de registro, mimetizando a credibilidade do noticiário sóbrio.
- **Concentração discursiva máxima em 2026:** O período eleitoral de 2026 (P5) apresenta a maior concentração de todo o corpus: 62% das postagens carregam o discurso de instrumentalização política de eventos climáticos, combinado com gênero naturalizador e estilo jornalístico. A tríade mais forte do corpus — instrumentalização × naturalizador × jornalístico — aparece 4 vezes nesse período.
- **As enchentes do Rio Grande do Sul como evento-pivô:** Com 640 menções, as enchentes do RS são o evento climático mais presente no corpus, praticamente todas concentradas em P4 (2023–2025). Seu tratamento discursivo passa do alarme à acusação de incoerência e, em 2026, à instrumentalização naturalizada como fato político incontestável.

Alerta de conteúdo: Esta nota técnica apresenta exemplos de postagens extraídas de comunidades conspiracionistas, incluindo conteúdos que instrumentalizam tragédias climáticas para fins de ataque político. A reprodução desses materiais tem finalidade analítica e busca tornar visíveis os padrões discursivos da desordem informacional climática no Brasil.

Resumo executivo

Entre 2018 e 2026, as comunidades conspiracionistas brasileiras no Telegram produziram um corpus contínuo de desordem informacional sobre mudança climática, estruturado não pelo negacionismo científico direto, mas pela politização permanente do campo semântico ambiental. O clima raramente aparece nesses espaços como fenômeno físico; aparece como arena de disputa entre Lula e Bolsonaro, como prova de hipocrisia de adversários, como instrumento de controle globalista ou como palco de desgaste eleitoral.

A análise de cinco períodos (P1: 2018; P2: 2019–2021; P3: 2022; P4: 2023–2025; P5: 2026), com base nas 20 postagens de maior engajamento por período que apresentavam relação com o tema clima-política, revela um arco de sofisticação crescente. Cada período produz um padrão discursivo distinto, determinado pela interação entre o ciclo eleitoral ou de governo e os eventos climáticos extremos que o atravessam.

O achado central não é de conteúdo, mas de registro: até 2022, o teor *deslegitimador* circulava abertamente em estilo *combativo-inflamado e panfletário*. A partir de 2023, o mesmo conteúdo passa a se camuflar em estilo *jornalístico e analítico-neutro*. Em 2026, essa camuflagem está completamente naturalizada: a acusação de que o adversário político explora tragédias climáticas é apresentada como fato incontestável de imprensa. A desinformação não recuou; trocou de figurino.

Esse processo é descrito nesta nota como colonização semântica: não a negação do vocabulário científico-ambiental, mas sua captura e reinversão de valência. Termos como mudança climática, Agenda 2030 e carbono são reposicionados em campos discursivos adversariais, onde passam a conotar dominação estrangeira, hipocrisia de elites e perda de soberania. Intervenções de checagem que corrigem afirmações factuais isoladas têm eficácia limitada diante desse processo, porque operam sobre nós da cadeia sem desestabilizar a arquitetura semântica que as produz.

Os eventos climáticos extremos funcionam como catalisadores discursivos. As enchentes do Rio Grande do Sul (640 menções, quase todas em P4 — de 2023 a 2025) são o caso mais ilustrativo: o mesmo evento que poderia mobilizar solidariedade coletiva é convertido em uma arena de acusações cruzadas. Quando a enchente acontece, o campo semântico adversarial já está ocupado.

1. Introdução

Esta nota técnica examina como a desordem informacional sobre a mudança climática opera em comunidades conspiracionistas brasileiras no Telegram, utilizando a Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2001) como lente analítica. O foco não está na identificação de afirmações falsas isoladas sobre o clima, mas nos padrões discursivos que estruturam sua produção e circulação: como certos discursos se combinam com determinados gêneros e estilos para produzir efeitos de sentido específicos ao longo do tempo.

A perspectiva teórica adotada é realista crítica (Bhaskar, 1975; Sayer, 2000), o que implica tratar os discursos não como mera representação de fatores sociais e econômicos. Também não são autossuficientes, mas como práticas sociais que moldam e são moldados por estruturas políticas, econômicas e institucionais. Em termos práticos, isso significa que as combinações discurso-gênero-estilo identificadas no *corpus* não são arbitrárias; elas respondem a condições estruturais específicas, tais como: polarização política, ciclos eleitorais, desconfiança institucional, eventos climáticos extremos; e produzem regularidades capazes de moldar a forma como o público percebe o risco climático, avalia as respostas institucionais e toma decisões

2. Contexto e Literatura

A desordem informacional climática no Brasil não é produto espontâneo de indivíduos desinformados. É o resultado de um processo historicamente situado em que a pauta ambiental adquiriu carga partidária explícita, com consequências que persistem além dos governos que as produziram. Durante o governo Bolsonaro (2019–2022), o Executivo federal performou abertamente o negacionismo climático, normalizando a desconfiança institucional em relação à ciência ambiental como postura política legítima (Abessa et al., 2019; Ferrante & Fearnside, 2019). Essa normalização sedimentou estruturas discursivas que continuam ativas mesmo após a mudança de governo, como o *corpus* aqui analisado demonstra.

O regime de verdade sobre o clima. Na perspectiva de Fairclough (2001), os discursos não apenas descrevem a realidade; eles constituem posições de sujeito, relações sociais e sistemas de conhecimento. A luta pelo campo

semântico ambiental (Bourdieu, 1996) não é, portanto, apenas uma disputa sobre fatos: é uma disputa sobre quem tem autoridade para definir o que conta como conhecimento legítimo sobre o clima, quais atores são considerados confiáveis e quais são suspeitos. O *corpus* mostra como essa disputa se travou sistematicamente ao longo de oito anos.

Interdiscursividade e seus efeitos. Fairclough (2001) introduz o conceito de interdiscursividade para descrever como gêneros, discursos e estilos de ordens discursivas distintas se combinam em um mesmo evento discursivo. O achado central desta nota (a camuflagem progressiva do conteúdo deslegitimador em estilo jornalístico) é precisamente um fenômeno de interdiscursividade: o gênero *Alarmante* e o discurso *Conspiracionista* do campo político adotam o estilo e o formato do campo jornalístico, produzindo uma hibridação que torna o teor desinformativo menos reconhecível e mais difundível.

Desordem informacional em contexto de desastre. A literatura sobre desinformação durante eventos extremos (Starbird et al., 2014; Chou et al., 2018; Ricard et al., 2025) documenta o padrão que o corpus confirma: eventos climáticos geram picos de circulação de conteúdo falso ou enganoso sobre causas, responsáveis e soluções. O que o corpus acrescenta a essa literatura é a dimensão temporal: não se trata apenas de picos reativos, mas de um processo discursivo contínuo em que cada novo evento é integrado a uma narrativa preexistente de politização, confirmando e reforçando enquadramentos já sedimentados.

3. Metodologia

A metodologia deste estudo está organizada em duas subseções, sendo: **3.1. Extração e tratamento de dados**, que descreve o processo e as ferramentas utilizadas para coletar as informações das comunidades no Telegram e os critérios e métodos aplicados para classificar e anonimizar os dados coletados; e **3.2. Análise de dados** que detalham os métodos quantitativos e qualitativos empregados para investigar as conexões, séries temporais, conteúdos e discursos nas comunidades conspiracionistas de Telegram aqui analisadas.

3.1. Extração e tratamento de dados

Este estudo utiliza a base de dados de comunidades conspiracionistas no Telegram Brasil, coletada por meio do TelegramScrap (Silva, 2023),

ferramenta de código aberto que utiliza a API do Telegram via biblioteca Telethon para extrair conteúdos de grupos e canais abertos. Todos os dados foram anonimizados em conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018) para garantir a privacidade e o cumprimento de padrões éticos de pesquisa. Esse processo de anonimização não se limita aos dados dos usuários, mas também inclui a identificação das comunidades, garantindo que nenhum grupo, canal ou participante possa ser rastreado por meio deste estudo. Assim, embora os dados analisados sejam provenientes de conteúdo publicamente disponível, camadas de proteção à privacidade foram implementadas para impedir qualquer forma de atribuição direta, reforçando o compromisso ético com a confidencialidade dos usuários. As comunidades foram identificadas por palavras-chave, recomendação do Telegram e abordagem snowball.

Foram realizadas duas buscas lexicais (Quadro 1), ambas cruzando termos climáticos com referências políticas (Lula, Bolsonaro): a Busca 01 utilizou termos climáticos gerais (clima, meio ambiente, mudança climática, efeito estufa, Agenda 2030, entre outros); a Busca 02 utilizou termos de eventos climáticos extremos (incêndio, inundação, enchente, seca, ciclone, calor, fumaça, entre outros). Uma terceira busca sobre solidariedade em desastres (BASE B) foi identificada, mas não foi operacionalizada nesta versão.

Quadro 1 | Palavras-chave utilizadas para coleta de dados

BASE A			
Palavras-chave relacionadas a clima			Relacionadas à política
Fenômeno geral	'clima', 'meio ambiente', 'el niño', 'la niña', 'mudança climática', 'mudanças climáticas', 'efeito estufa', 'tipping point', 'agenda climática', 'agenda do clima', 'agendas do clima', 'agendas climáticas', 'agenda 2030', 'agenda ONU', 'agenda da ONU',	AND	'lula', 'bolsonaro'
Evento Climático Extremo	'incêndi', 'inund', 'enchente', 'desliza', 'alaga', 'calor', 'aquecimento global', 'ciclone', 'tempestade', 'vendaval', 'geada', 'chuva', 'seca', 'desertificação', 'estiagem', 'transborda', 'enxurrada', 'maré', 'veranico', 'fumaça', 'qualidade do ar', 'desmorona'	AND	'lula', 'bolsonaro'

Fonte: elaboração própria

Após unir as Buscas 01 e 02 para formar a BASE A, aplicamos dois critérios de exclusão na primeira filtragem. O primeiro foi a **nacionalidade do grupo**: retivemos apenas mensagens vinculadas a grupos brasileiros, de

modo a garantir que a análise se ancorasse no contexto discursivo, político e cultural do Brasil. O segundo critério foi a **natureza do grupo**: concentramos a análise em grupos previamente categorizados em nosso banco de dados como conspiracionistas, por entendermos que esse segmento oferece maior densidade analítica para identificar os padrões discursivos que investigamos, especialmente as articulações entre negacionismo climático, desconfiança institucional e circulação de desinformação. Esse corte inicial reduziu o corpus de aproximadamente 44 mil para cerca de 14 mil mensagens.

Na etapa de pré-processamento, URLs foram parcialmente normalizadas; fragmentos residuais de domínios (como "gglobocom", derivado de "gl.globo.com") podem aparecer nas listas de termos frequentes. Sua presença é interpretada como indicador de volume de compartilhamento de links para determinadas fontes, não como termo lexical autônomo.

3.2. Análise de dados

A análise combinou métodos mistos. A etapa quantitativa mapeou a presença e evolução temporal de eventos climáticos mencionados no corpus, por período e por tipo de evento. A etapa qualitativa aplicou Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2001) às postagens de maior engajamento (soma de reações). As 20 postagens com maior número total de reações por período que apresentavam relação com o tema clima-política foram selecionadas por relevância interpretativa, não representatividade estatística. Durante a análise, foram excluídas mensagens sem relação com os temas de clima, meio ambiente, desastres e correlatos, por não constituírem objeto relevante para os fins desta pesquisa, assim como mensagens integralmente duplicadas, de modo a evitar a sobre-representação de conteúdos idênticos no corpus.

Cada postagem foi classificada simultaneamente em três dimensões (Quadro 2): Discurso (formas de explicar a realidade), Gênero (formas de agir socialmente) e Estilo (formas de ser e de posicionamento afetivo). A análise buscou identificar combinações recorrentes (tríades discurso-gênero-estilo) que constituem os clusters interdiscursivos dominantes em cada período. Leituras iterativas por mais de um pesquisador controlaram vieses individuais.

Quadro 2 | Dimensões analíticas: Discurso, Gênero e Estilo

DISCURSO <i>(formas de explicar a realidade)</i>	
Categoria	Descrição
Agenda climática como imposição externa (D1)	Políticas, acordos e instituições de resposta à mudança climática (COP, Acordo de Paris, Agenda 2030) são representados como instrumentos de opressão, exploração econômica ou dominação geopolítica, não como respostas legítimas a problemas ambientais. A lógica subjacente é conspiracionista.
Acusação de incoerência na agenda climática (D2)	Discursos que apontam supostas contradições entre o que atores, instituições ou movimentos climáticos dizem defender e suas práticas, prioridades ou comportamentos. A agenda climática é deslegitimada por meio de acusações de hipocrisia, seletividade moral ou duplo padrão, como críticas a viagens internacionais, participação em fóruns de elite, gastos considerados excessivos ou formas seletivas de solidariedade diante de tragédias.
Conspiracionista (D3)	A pauta climática é inserida em uma visão de mundo mais ampla, baseada em coordenação e controle ocultos (Nova Ordem Mundial, despovoamento, controle biotecnológico, ocultismo/extraterrestre, "o plano").
Resposta a eventos climáticos extremos (D4)	Eventos climáticos concretos (secas, enchentes, tempestades, ondas de calor) são mobilizados como problemas que demandam soluções práticas, tecnológicas ou governamentais. A mudança climática global pode ou não ser reconhecida como causa; o foco está na resposta ao evento, não em sua explicação sistêmica.
Instrumentalização política da agenda climática (D5)	Eventos extremos são usados como arena de disputa partidária ou moral, sem relação com a resposta ao desastre em si. O evento é mobilizado para fins argumentativos desconectados do clima. Líderes são retratados como ausentes ou omissos.
Descrédito dos atores climáticos (D6)	Ambientalistas, ONGs, cientistas e líderes internacionais são representados como hipócritas, manipuladores ou instrumentais, defendem o clima, mas têm outros interesses (políticos, econômicos, geopolíticos).
Clima como agenda positiva ou oportunidade (D7)	Questões climáticas e ambientais (emissões, desmatamento, reciclagem, energia renovável, mobilidade) são apresentadas como oportunidades de desenvolvimento econômico, geração de emprego, cooperação internacional ou modernização. O meio ambiente não é ameaça nem campo de batalha — é recurso a ser valorizado. Tipicamente associado à comunicação governamental que apresenta políticas públicas como soluções que conciliam crescimento e sustentabilidade; também ao discurso de governos que adotam agenda ambiental progressista.
Mudanças climáticas como catástrofes de efeitos devastadores (D8)	Eventos extremos entendidos como causadores de destruição e morte, independentemente de causas.

GÊNERO <i>(formas de agir socialmente)</i>	
Categoria	Descrição
Legitimador (G1)	Constrói um raciocínio que justifica ou fundamenta uma decisão política já tomada ou em curso (retirar a oferta de sediar uma COP, sair do Acordo de Paris, obstruir a Agenda 2030). A ação vem primeiro; o discurso vem depois para revestir-se de racionalidade.
Validador (G2)	Valida um quadro interpretativo ou uma autoridade intelectual, conferindo-lhes legitimidade por meio de deferência, citação de obras ou demonstração de alinhamento. Não legitima uma decisão específica, mas um sistema de pensamento.
Programático (G3)	Enumera compromissos, projetos ou soluções atribuídos a um candidato ou governo, construindo uma imagem de capacidade de ação e resolução. A ação ainda não aconteceu, é prospectiva. Aplica-se a qualquer ator que enuncia um programa de ação climática ou ambiental.
Alarmante (G4)	O texto sinaliza uma ameaça iminente ou em curso e convoca atenção, vigilância ou reação. O tom é de urgência e a ação social proposta é defensiva.
Denunciatório (G5)	Denuncia ou revela uma suposta verdade oculta sobre atores, instituições ou agendas, atribuindo a eles intenções ilegítimas, interesses escusos ou ações prejudiciais. A identidade projetada é a de quem "sabe o que está por trás" e tem o dever moral de tornar público o que outros escondem ou omitem.
Mobilizador (G6)	O texto instrui ou mobiliza o público para a ação coletiva ou o alinhamento de identidade (compartilhar, resistir, recusar, pressionar instituições).
Naturalizador (G7)	Registra uma "verdade óbvia" de forma pseudo-neutra, apagando premissas e enquadramentos, a realidade é apresentada como simplesmente sendo o que é.
Storytelling (G8)	Narra experiências vividas, casos exemplares ou histórias morais para gerar identificação e persuasão.
ESTILO <i>(formas de ser e posicionamento afetivo)</i>	
Categoria	Descrição
Científico (evidência ou experiência) (E1)	Performa objetividade por meio de fontes externas: estudos citados, dados empíricos, experiência pessoal ou autoridade de figuras reconhecidas. A identidade projetada é a de alguém que "pesquisou", "leu" ou "descobriu", independentemente da qualidade real das fontes.
Panfletário (E2)	O texto adota registro promocional, enumerativo e otimista, projetando uma imagem de eficácia e resolução associada a um candidato ou governo. A identidade projetada é a de apoiador ou divulgador.

Analítico-neutro (E3)	O texto demonstra objetividade por meio da análise de cenários, do raciocínio político-estratégico e da construção argumentativa própria. A identidade projetada é a de um observador racional, mesmo quando as conclusões são parciais.
Combativo-inflamado (E4)	O texto é agressivo e polarizado, com uso de maiúsculas, xingamentos, emojis e categorização do inimigo. A identidade projetada é a de indignação militante.
Reverencial (E5)	Expressa deferência e admiração a uma figura intelectual ou de autoridade.
Messiânico-inspiracional (E6)	Estrutura litúrgica, linguagem de "Nova Ordem Mundial", figuras salvadoras (Trump, Bolsonaro, irmãos galácticos), tom profético.
Jornalístico (E7)	O texto assume o registro de quem transmite informação em tempo real: relata fatos, cita fontes e declarações, usa marcadores de urgência (🚨, "URGENTE", "AGORA"). A identidade projetada é a de um intermediário informativo; alguém que repassa o que está acontecendo, sem elaboração analítica ou emocional explícita.
Irônico (E8)	O texto deslegitima o alvo pelo escárnio e pelo sarcasmo, apresentando-o como risível em vez de refutá-lo. A identidade projetada é a de quem expõe o ridículo do adversário e se coloca acima dele.

Fonte: elaboração própria

A análise abrange cinco períodos: P1 (2018: ano de campanha eleitoral); P2 (2019–2021: governo Bolsonaro); P3 (2022: ano de campanha eleitoral); P4 (2023–2025: governo Lula); P5 (2026: ano de campanha eleitoral). A periodização responde à lógica política do corpus, não apenas ao calendário: os ciclos eleitorais e os ciclos de governo produzem padrões discursivos distintos, o que a análise confirmou empiricamente.

Uma observação metodológica sobre P1 (2018) é necessária. Ao contrário dos demais períodos (N=20), o corpus qualitativo de P1 conta com apenas cinco postagens que preenchem simultaneamente os critérios de relevância temática e engajamento mínimo. Isso se deve a dois fatores combinados: o Telegram era ainda uma plataforma de adoção incipiente no Brasil em 2018, com volume de conteúdo incomparavelmente menor ao dos períodos subsequentes; e a intersecção entre clima, política e alto engajamento era rara naquele momento, anterior à consolidação do ecossistema conspiracionista aqui analisado. As conclusões sobre P1 devem ser lidas como identificação de um registro embrionário (padrões que aparecem de forma isolada e que os períodos seguintes desenvolverão com maior volume, variedade e sofisticação) e não como base para

afirmações estatísticas sobre distribuição de categorias. Em particular, a ausência de clusters interdiscursivos em P1 não indica a ausência de padrão, mas sim insuficiência amostral para sua identificação.

4. Resultados

4.1. Overview: Lula vs. Bolsonaro e Eventos Climáticos Extremos

Antes de examinar os padrões discursivos período a período, apresentamos a série temporal de menções a Lula vs. Bolsonaro, durante os períodos estudados (2018 a 2026).

O Gráfico 1 apresenta a distribuição das menções a Lula e a Bolsonaro ao longo dos cinco períodos. Em P1 (2018) e P2 (2019–2021), as menções a Bolsonaro são mais frequentes do que as de Lula (632 contra 151 em P2). A partir de P3 (2022), essa distribuição se altera: as menções a Lula crescem de forma acentuada e passam a superar as de Bolsonaro a partir de 2023, ainda com diferença estreita no acumulado de P4 (3.916 contra 3.217). Observa-se também um aumento das menções a Bolsonaro em 2025. Em P5 (2026), os dois valores caem e se aproximam (375 e 343).

Gráfico 1 | Menções a Lula vs. Bolsonaro por períodos de análise

Fonte: elaboração própria

Esses movimentos acompanham, em linhas gerais, a presença de cada figura na cena política no respectivo período, bem como o volume total de conteúdo coletado (substancialmente maior em P4). Vale ressaltar que a

soberana, nunca pelo da ciência física. O *post* mais representativo enquadra o Acordo de Paris como instrumento de espoliação e associa o vocabulário climático a socialistas, comunistas e globalismo, antecipando, em miniatura, o repertório que os períodos seguintes desenvolverão com maior volume e sofisticação.

"Paris e a França estão em chamas por causa do acordo de Paris da ONU [...] o Brasil é signatário. O GOVERNO BRASILEIRO DO BOLSONARO NÃO VAI JOGAR ESTA PORCARIA NO LIXO QUE SÓ SERVE PRA ROUBAR O POVO ATRAVÉS DA HIPER TAXAÇÃO DO IMPOSTO ECOLÓGICO DESTES LADRÕES SOCIALISTAS, NAZI-FASCISTAS, COMUNISTAS COM O NOVO NOME FANTASIOSO DE GLOBALISMO?" (P1)

Comunidade conspiracionista sobre "Globalismo", novembro/2018

A lista de termos mais frequentes de P1 confirma e precisa o registro fundador: "bolsonaro" (57) domina isoladamente, seguido de termos do campo semântico jurídico-político ("crime", "lei", "projetos") e de pertencimento nacional ("brasil", "povo"). A ausência quase total de vocabulário climático (nenhum termo relacionado ao clima, à Amazônia ou ao meio ambiente aparece nas 20 primeiras posições) é, ela mesma, um dado: o clima entra no período exclusivamente como pano de fundo da disputa política, nunca como objeto próprio de preocupação ou debate.

4.2.2. P2 (2019-2021): Governo Bolsonaro - vitrine governamental e cosmologia conspiracionista

O período é marcado por dois projetos discursivos coexistentes e complementares. O primeiro, dominante em volume, é a vitrine governamental: postagens que listam ações do governo diante de desastres climáticos, combinando discurso de resposta a eventos com gênero *Legitimador* (G1) e estilo *Panfletário* (E2). A estrutura retórica é característica: o texto começa atacando críticos ('Aos desinformados/mal-intencionados...!'), blinda a mensagem antes de apresentá-la e encerra com cifras e assinatura pessoal do presidente. Essa tríade aparece três vezes no corpus de P2.

Figura 2 | Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 2 (2019-2021)

Fonte: elaboração própria

O segundo projeto, menos frequente, mas analiticamente mais rico, é a cosmologia conspiracionista. A Agenda 2030 da ONU é apresentada como prova de que Bolsonaro “sabe o que está por vir”: o confronto com a Nova Ordem torna-se um ato de heroísmo soberano. O estilo *messiânico-inspiracional* (E6) cumpre aqui uma função específica: não convoca à ação pragmática, mas à adesão identitária. Quem “vê” a conspiração climática é o cidadão desperto; quem não vê é o “gado”.

"O Brasil se coloca praticamente sozinho contra a Nova Ordem. Nosso presidente é um visionário corajoso [...] O que se une contra nós são os maiores e mais negros poderes da Terra. Há uma abundância inimaginável na Amazônia, que os abutres mundiais se preparam para usurpar." (P2)

Comunidade conspiracionista geral, dezembro/2021

A nuvem de palavras de P2 (Imagem 2) traduz, em termos de frequência, o que a análise discursiva identificou qualitativamente. "Bolsonaro" (901) e "Brasil" (653) encabeçam a lista, mas o que chama atenção é a presença densa de vocabulário militarizado: "batalhão" (631), "rua" (570), "infantaria" (435), "centro" (470), "comando" (297), "militar" (398). Esses termos não pertencem ao campo semântico climático, mas pertencem ao campo semântico da mobilização política de base, do chamamento à resistência. Confirmam que, mesmo quando o discurso é de "resposta a eventos extremos", o registro de fundo é o do confronto identitário: a vitrine governamental é construída sobre um substrato de convocação à guerra cultural.

4.2.3. P3 (2022): Ano de Campanha – Ironia como arma eleitoral

Em P3, "Bolsonaro" (1206) e "Brasil" (841) mantêm a liderança, mas "Lula" (492) entra pela primeira vez com peso significativo, sinalizando a bilateralização do campo discursivo que o ano eleitoral impõe. O vocabulário militarizado de P2 persiste ("batalhão", "infantaria", "comando"), mas "mundo" (447) e "grande" (351) apontam para a escala global das ameaças denunciadas, consistente com a presença de figuras como DiCaprio, Macron e Soros no corpus qualitativo. O escárnio como arma eleitoral encontra sua contrapartida lexical: o adversário é pequeno diante do cenário global que o conspiracionismo convoca.

Nas comunidades conspiracionistas, o descrédito dos atores climáticos cresce em presença e há uma mudança de método: ao lado do confronto frontal (conspiracionista × denunciatório × combativo), emerge a ironia como instrumento de deslegitimação. A tríade descrédito × denúncia × irônico aparece duas vezes, ambas em torno de figuras estrangeiras (DiCaprio, Macron) cujo eco ativismo é ridicularizado, não refutado.

"DE NOVO, Leonardo di Caprio mentindo sobre a Amazônia. Comentem nessa thread do Presidente, vamos apoiá-lo. Postem materiais e vídeos de incêndios recentes na Califórnia e outros países." (P3 — mobilização pelo escárnio)

Comunidade conspiracionista sobre "Globalismo", julho/2022

O escárnio é discursivamente mais eficiente que a refutação em determinados contextos: rebaixa o custo simbólico de rejeitar uma posição

(queimadas, secas) entraram no corpus predominantemente como munição política, não como objeto de análise ambiental.

Figura 4 | Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 4 (2023-2025)

Fonte: elaboração própria

Neste período encontramos o achado analítico mais relevante de todo o *corpus*. O conspiracionismo não recua com a mudança de governo, mas se adapta. Dois movimentos simultâneos definem o período. Primeiro, a mudança de alvo: Lula substituiu Bolsonaro como protagonista negativo, mas o repertório discursivo permanece o mesmo (NOM, Agenda 2030, entrega da Amazônia). Segundo, e mais importante, a mudança de registro: o conteúdo deslegitimador veste a roupa do jornalismo.

A tríade de acusação de incoerência na agenda climática × alarmante × jornalístico aparece duas vezes e exemplifica o fenômeno. O post '🚨 URGENTE — BBC denuncia que Lula está derrubando a Floresta Amazônica para construir estrada de quatro pistas para a cúpula do clima' usa o emoji de urgência, a referência a um veículo de imprensa de credibilidade internacional e o formato de manchete para empacotar uma

acusação que, no período anterior, circulava em maiúsculas e exclamações. O teor é idêntico; o invólucro é radicalmente diferente.

📢 URGENTE — BBC denúncia que Lula está derrubando a Floresta amazônica para construir estrada de quatro pistas para a cúpula do clima!" (P4 — conspiração em formato de manchete)

Comunidade conspiracionista geral, Março/2025

A chuva que alaga o recinto da COP30 em novembro de 2025 é tratada como prova discursiva: 'Chuva alaga COP30 e mostra a total falta de preparo do governo Lula'. O evento climático concreto, a chuva em Belém, cidade conhecida por chuvas intensas, é reapropriado como argumento contra a política climática, num gesto de colonização semântica de segunda ordem.

4.2.5. P5 (2026): Ano de campanha – naturalização como ponto de chegada

A nuvem de palavras de P5 revela a mudança estrutural mais significativa de todo o arco: "notícias" (882), "click" (876) e "publicado" (874) lideram, ultrapassando os nomes dos líderes políticos. Pela primeira vez, o vocabulário dominante não é o da identidade política, mas o do formato informativo. Essa inversão é a evidência lexical mais direta do fenômeno de camuflagem jornalística: o campo semântico da notícia colonizou a superfície do discurso político-climático. "Lula" (436) e "Bolsonaro" (351) permanecem, mas estão subordinados ao registro de transmissão de informação. A presença de "gglobocom"(provavelmente fragmento de URLs do G1/Globo) confirma que os veículos de mídia tradicional funcionam simultaneamente como fonte de credibilidade emprestada e como alvo de deslegitimação neste período.

Figura 5 | Palavras mais mencionadas em conteúdos do Período 5 (2026)

P5 (2026): Governo Lula – Naturalização como ponto de chegada

1. notícias: 882
2. click: 876
3. publicado: 874
4. lula: 436
5. brasil: 365
6. bolsonaro: 351
7. seg: 245
8. gglobocom: 229
9. sistema: 209
10. video: 209
11. ter: 203
12. povo: 167
13. sex: 158
14. governo: 151
15. sobre: 143
16. tudo: 136
17. após: 134
18. milhões: 132
19. flávio: 125
20. presidente: 121

Fonte: elaboração própria

Este é o período de maior concentração discursiva de todo o corpus. Em 62% das postagens, há instrumentalização política de eventos climáticos, com a acusação de que o adversário explora tragédias climáticas para fins eleitorais. A combinação entre gênero naturalizador e estilo jornalístico, repetida quatro vezes, é o ponto de chegada do arco iniciado em P1. Há um grande aumento de menções ao presidente dos EUA, Donald Trump, e ataques fortes aos veículos da mídia tradicional, em especial à Rede Globo.

"Enquanto Minas Gerais enfrenta fortes chuvas, o presidente participou do Tour da Taça da Copa do Mundo." (P5 — instrumentalização naturalizada como contraste jornalístico)

Comunidade conspiracionista sobre "Globalismo", Fevereiro/2026

O que o gênero naturalizador produz, em articulação com o estilo jornalístico, é a invisibilização da politização. Um exemplo dessa combinação pode ser visto na publicação seguinte — "Tensão em visita

presidencial: Segurança intimida manifestante indignado com a suposta demora no socorro” é redigida como reportagem completa (cena, personagem, moldura editorial), mas o que faz é acusar o governo de silenciar críticas durante calamidade. A acusação não é apresentada como acusação: é apresentada como relato de fato. O texto denuncia o adversário por instrumentalizar tragédias ao mesmo tempo em que instrumentaliza a mesma tragédia.

4.2.6. *Evolução entre períodos*

A Figura 6 apresenta um mapa de calor de frequências das categorias analíticas (discurso, gênero e estilo) distribuídas pelos cinco períodos do corpus (P1: 2018; P2: 2019–2021; P3: 2022; P4: 2023–2025; P5: 2026), alternando entre anos de campanha eleitoral e ciclos de governo. Os números indicam a quantidade de itens por célula; a intensidade da cor verde marca a dominância relativa dentro de cada período (P1 tem N=5; os demais, N=20).

Eixo do discurso

A categoria mais persistente ao longo de todo o *corpus* é *Agenda climática como imposição externa* (D1), presente em todos os períodos, com pico em P1 (4 de 5 itens) e retorno expressivo em P5 (3). Trata-se do registro fundador identificado na análise qualitativa: o clima enquadrado como ameaça soberana, nunca como fenômeno físico.

Resposta a eventos climáticos extremos (D4) tem seu pico em P2 (6), declinando progressivamente, o que é coerente com o papel da vitrine governamental no período Bolsonaro. *Clima como agenda positiva* (D7) concentra-se em P2 e P3 (5 e 3, respectivamente), o que reflete a comunicação pró-governo durante o primeiro mandato de Bolsonaro.

O *Conspiracionismo* (D3) é o fio narrativo mais estável de P2 em diante, com frequências de 4, 7, 7 e 4, atingindo seu pico conjunto em P3 e P4, exatamente os períodos de maior disputa eleitoral e de troca de governo. *Descrédito dos atores climáticos* (D6) é essencialmente um fenômeno de P3 (4), o ano eleitoral em que DiCaprio, Macron e Greta Thunberg são mobilizados como alvos de escárnio.

Figura 6 | Matriz de distribuição de discursos, gêneros e estilos por período (P1–P5)

	P1 2018 campanha	P2 2019-21 governo	P3 2022 campanha	P4 2023-25 governo	P5 2026 campanha
DISCOURSE					
Agenda climática como imposição externa	4	3	2	1	3
Resposta a eventos climáticos extremos	1	6	4	3	.
Clima como agenda positiva ou oportunidade	.	5	3	3	.
Conspiracionista	.	4	7	7	4
Descrédito dos atores climáticos	.	1	4	1	1
Acusação de incoerência na agenda climática	.	.	.	4	3
Catástrofes de efeitos devastadores	.	.	.	1	.
Instrumentalização política de eventos climáticos	.	1	.	.	10
GENRE					
Legitimador	2	6	6	2	2
Validador	1	.	.	.	1
Endossador	1
Programático	1	1	.	2	.
Mobilizador	.	8	4	2	.
Alarmante	.	2	2	9	2
Denunciatório	.	1	5	1	4
Naturalizador	1	2	2	2	8
Storytelling	.	.	1	2	3
STYLE					
Análítico-neutro	2	1	1	3	4
Reverencial	1	.	1	.	.
Científico	.	1	.	.	2
Panfletário	1	7	5	1	.
Combativo-inflamado	1	8	6	5	6
Irônico	.	.	4	.	2
Jornalístico	.	1	2	10	6
Messiânico-inspiracional	.	2	1	1	1

menor → maior % no período categoria dominante do período números = nº de itens (n: P1=5, demais ≈20)

Fonte: elaboração própria

A *Acusação de incoerência na agenda climática* (D2) emerge em P4 (4) e persiste em P5 (3), marcando a transição para o governo Lula como alvo: o mesmo repertório conspiracionista é reorientado para denunciar a hipocrisia dos novos ocupantes do poder. Por fim, Instrumentalização política de eventos climáticos (D5) é a categoria dominante absoluta de P5, com 10 dos 20 itens, o que caracteriza uma concentração sem paralelo em todo o corpus e sinaliza que, no ano eleitoral de 2026, o evento climático extremo tornou-se o principal dispositivo de ataque político.

Eixo do gênero discursivo

O gênero *Legitimador* (G1) domina P1 e P2 (2 e 6), funcionando como suporte da comunicação governamental pró-Bolsonaro. O *Mobilizador* (G6) tem seu ápice em P2 (8), confirmando o caráter convocatório e militante desse período.

A grande inflexão ocorre em P4, onde o gênero *Alarmante* (G4) explode para 9, o valor mais alto de qualquer gênero em qualquer período, exceto em P5. Isso marca a passagem de um registro de convocação à ação para um registro de alarme e urgência, compatível com a camuflagem jornalística identificada na análise qualitativa. O *Denunciatório* (G5) cresce de forma consistente de P2 (1) a P5 (4), acompanhando a escalada do ataque aos adversários.

O gênero *Naturalizador* (G7) é o dominante em P5 (8), em forte contraste com os períodos anteriores — o que confirma o achado central da análise: em 2026, a acusação política se apresenta como fato óbvio, dispensando justificativa. *Storytelling* (G8) aparece com alguma relevância em P4 e P5 (2 e 3), sugerindo o uso crescente de narrativas individualizadas para ancorar o discurso político-climático.

Eixo do estilo

O estilo *Combativo-inflamado* (E4) é o mais persistente e transversal do corpus, presente em todos os períodos com frequências de 1, 8, 6, 5 e 6. Seu pico em P2 (8) coincide com o ápice do mobilizador, reforçando o caráter militante do período Bolsonaro.

O achado mais significativo do eixo de estilo está na trajetória do *Jornalístico*: praticamente ausente até P3 (apenas 1 e 2 ocorrências), salta para 10 em P4 (valor isoladamente mais alto de todo o mapa de calor) e permanece em 6 em P5. Essa curva é a evidência quantitativa mais direta

do fenômeno de camuflagem discursiva: o mesmo teor deslegitimador que circulava em estilo panfletário e combativo passa, a partir de 2023, a se apresentar na forma da reportagem sóbria.

O estilo *Panfletário* segue o caminho inverso: alto em P2 (7) e P3 (5), recua para 1 em P4 e desaparece em P5. A queda do *Panfletário* e a ascensão do *Jornalístico* (E7) ocorrem na mesma virada (P3–P4), e essa simultaneidade mostra como o conteúdo não some, mas troca de figurino.

O estilo *Analítico-neutro* (E3) mantém presença moderada e relativamente estável (2, 1, 1, 3, 4), com leve crescimento em P5, sugerindo que o registro de sobriedade técnica complementa o *Jornalístico* (E7) como estratégia de neutralização da natureza política do conteúdo. O estilo *Irônico* (E8) concentra-se em P3 (4), confirmando que o escárnio como arma discursiva é especificamente um fenômeno eleitoral de 2022.

Síntese

Lidos em conjunto, os três eixos descrevem um arco coerente: de uma desordem informacional assumidamente militante e combativa (P2), passando pela afiação (lapidação) eleitoral do escárnio (P3), chegando à sofisticação da camuflagem jornalística (P4) e à naturalização máxima da instrumentalização política (P5). O corpus não mostra recuo da desordem informacional ao longo do tempo, mostra sua progressiva invisibilização.

5. Discussão

5.1. O arco de sofisticação: da convocação ao registro

Lendo os cinco períodos em conjunto, três trajetórias se desenham com clareza. No eixo do discurso, o conspiracionismo é o fio constante de P2 em diante, mas o foco temático migra do externo para o interno: começa mirando a agenda climática como ameaça estrangeira, passa em 2022 ao descrédito de atores climáticos específicos, e em 2023–2026 volta-se para dentro, denunciando contradições do governo e acusando o adversário de instrumentalizar o clima. O discurso torna-se progressivamente metalinguístico, ou seja, fala sobre o uso político do clima mais do que sobre o clima.

No eixo do gênero, o deslizamento vai de *Mobilizador* (G6) e *Legitimador* (G1) (2019–2022, o registro do convocar à ação) para *Alarmante* (G4)

(2023–2025) e, finalmente, *Naturalizador* (G7) (2026). Em termos práticos, o material passa de 'aja agora' para 'assuste-se' e chega a 'isto é simplesmente o óbvio'.

No eixo do estilo está o achado mais relevante. Até 2022, o material assume abertamente sua natureza combativa, com *Combativo-inflamado* (E4) e *Panfletário* (E2) predominantes e o *Messiânico* em apoio. A partir de 2023, o mesmo teor deslegitimador e conspiracionista se camufla em um estilo *Jornalístico* e *Analítico-neutro* (E3), reforçado pela *Naturalização* em 2026. A desinformação não desaparece, ela troca de figurino.

5.2. Interdiscursividade: o que as tríades produzem

A análise das combinações discurso-gênero-estilo revela que os três eixos não são simplesmente categorias descritivas paralelas: eles interagem para produzir efeitos que nenhum dos três produziria isoladamente (Fairclough, 2001; Resende & Ramalho, 2006). A tabela abaixo sintetiza o que as principais combinações identificadas no corpus produzem discursivamente:

Quadro 3 | Efeitos das combinações interdiscursivas dominantes

Discurso	Gênero	Estilo	O que a combinação produz
Agenda climática como imposição externa (D1)	Legitimador (G1)	Analítico-neutro (E3)	Constrói credibilidade técnica para a rejeição soberana: o argumento parece informado e racional, não emocional.
Conspiracionista (D3)	Mobilizador (G6)	Messiânico-inspiracional (E6)	Produz urgência coletiva e identidade de grupo: quem vê a 'verdade' tem obrigação de agir. A cosmologia conspiracionista ganha força de convocação.
Descrédito de atores (D6)	Denunciatório (G5)	Irônico (E8)	Deslegitima por escárnio, não por refutação. O adversário é ridículo, não perigoso, o que rebaixa o custo simbólico de rejeitá-lo.
Acusação de incoerência na agenda climática (D2)	Alarmante (G4)	Jornalístico (E7)	É a combinação mais insidiosa: o teor conspiracionista se torna invisível ao ser embalado na forma da notícia. O alarmismo parece repórter, não militante.

Instrumentalização política da agenda climática (D5)	Naturalizador (G7)	Jornalístico (E7)	O pico de sofisticação: a acusação de que o adversário explora tragédias é apresentada como óbvia e como fato de imprensa. Denuncia o outro por fazer exatamente o que o próprio texto faz.
---	--------------------	-------------------	---

Fonte: elaboração própria

O conceito de interdiscursividade (Fairclough, 2001; Magalhães, Martins & Resende, 2017) é aqui central: o que o *corpus* documenta não é a simples coexistência de discursos distintos, mas sua hibridação produtiva. Quando o gênero *Alarmante* (G4) e o discurso conspiracionista do campo político adotam o estilo e o formato do campo jornalístico, produz-se uma combinação cujo efeito persuasivo é maior do que a soma de suas partes; e cuja natureza desinformativa é precisamente mais difícil de identificar. A combinação mais analiticamente relevante é a dominante em P5 (instrumentalização × naturalizador × jornalístico” porque ela produz o que a teoria realista crítica chama de “senso comum naturalizado” (Fairclough, 2001; Sayer, 2000): a acusação torna-se invisível como acusação ao se apresentar como fato de imprensa.

5.3. Campo semântico e campo discursivo: a disputa pelo vocabulário do clima

A perspectiva da interdiscursividade ganha profundidade analítica quando articulada com as noções de campo semântico e campo discursivo (Lyons, 1977; Bourdieu, 1996). O que o *corpus* documenta ao longo de oito anos não é apenas uma sequência de postagens com determinados discursos, gêneros e estilos: trata-se de um processo estruturado de disputa pelo controle do vocabulário legítimo sobre o clima.

O campo semântico da mudança climática (Lyons, 1977), que é constituído pelos termos que constituem seu núcleo de significação: mudança climática, carbono, emissões, Agenda 2030, *tipping point*, resiliência, agenda climática; não possui valência estável e neutra. No campo científico-ambiental legítimo, esses termos descrevem risco, urgência e necessidade de ação coletiva. No campo discursivo conspiratório documentado no *corpus*, os mesmos termos são sistematicamente reposicionados: mudança climática torna-se marcador ideológico de imposição globalista; Agenda 2030 converte-se no ponto nodal de uma cadeia de equivalências (Laclau & Mouffe, 1985) que articula ONU, WEF, Bill

Gates e, conforme o período, Lula ou Bolsonaro. O processo, que aqui vamos chamar de *colonização semântica*, não é negação do vocabulário científico: é sua captura e reinversão de valência.

Essa operação distingue a desordem informacional climática aqui documentada do negacionismo climático clássico. O negacionismo nega fatos; a colonização semântica captura o vocabulário dos fatos e o redireciona. Um *post* que emprega os termos mudança climática, carbono e Amazônia para denunciar a entrega da soberania nacional aos globalistas não está recusando as palavras; está disputando o campo semântico em que elas operam. **É por isso que intervenções de checagem que se limitam a corrigir afirmações factuais isoladas têm eficácia limitada: elas operam sobre nós da cadeia sem desestabilizar a arquitetura semântica que os produz.**

A perspectiva de campo discursivo, no sentido bourdieusiano (Bourdieu, 1996), ilumina o mecanismo pelo qual essa disputa ocorre. Adotar o estilo “jornalístico” ou “científico” sem o capital simbólico que normalmente os confere, isto é, sem vínculo com instituições de produção legítima de conhecimento, é uma estratégia heterodoxa de posicionamento no campo (Bourdieu, 1996): captura-se o valor simbólico do campo jornalístico ou científico para reposicioná-lo num campo discursivo alternativo. O pico do estilo jornalístico em P4 (10 de 20 itens) é, nessa leitura, menos uma mudança de forma do que uma mudança de estratégia de campo: o mesmo conteúdo que em P2 circulava abertamente como panfleto militante passa a circular como notícia, precisamente porque o capital simbólico do jornalismo é mais transferível e menos rastreável do que o do panfleto.

Essa articulação entre campo semântico e campo discursivo também explica uma regularidade que o mapa de calor de frequências torna visível, mas que permaneceria opaca sem ela: a sincronia entre a queda do estilo *panfletário* (E2) e a ascensão do *jornalístico* (E7) no exato momento da virada de governo (P3–P4). Não se trata de uma mudança de conteúdo, uma vez que os discursos conspiracionistas mantêm frequência comparável entre P3 e P4. Trata-se de uma reconfiguração da estratégia de campo (Bourdieu, 1996; Fairclough, 2001): quando o governo que o ecossistema conspiracionista apoiava deixa o poder, o campo discursivo adversarial precisa redefinir sua posição. A adoção do estilo *jornalístico* (E7) é a resposta: migrar do campo da militância explícita para o campo da

informação aparentemente neutra, capturando sua credibilidade sem assumir suas obrigações epistêmicas.

5.4. Realismo crítico: estrutura, prática e evento

A perspectiva realista crítica permite situar os achados das seções anteriores em três níveis distintos que se condicionam mutuamente sem se reduzirem uns aos outros (Bhaskar, 1975; Sayer, 2000; Fairclough, Jessop & Sayer, 2002).

No nível dos eventos, observamos postagens individuais, cada uma com seu discurso, gênero e estilo. No nível das práticas, identificamos as tríades recorrentes, ou seja, padrões que não são obra de um único agente, mas de práticas discursivas compartilhadas por comunidades com história, infraestrutura e enquadramentos comuns, e que incluem as operações de colonização semântica e de posicionamento estratégico no campo discursivo descritas na seção anterior. No nível das estruturas, o que o *corpus* documenta é a reprodução de uma ordem discursiva mais ampla: a polarização afetiva brasileira (Fuks & Marques, 2022), que transforma qualquer evento, incluindo desastres climáticos, em recurso de disputa político-identitária.

A articulação entre campo semântico, interdiscursividade e realismo crítico permite precisar, nesse terceiro nível, o que exatamente se está reproduzindo. Não se reproduz apenas uma lista de afirmações falsas sobre o clima. Reproduz-se uma estrutura de distribuição do capital simbólico entre campos discursivos (Bourdieu, 1996), em uma ordem em que o campo científico-ambiental e o campo jornalístico têm seu vocabulário e seus formatos disponíveis para captura por agentes que não possuem o capital que normalmente os produziria. Essa estrutura, nos termos de Fairclough, Jessop e Sayer (2002), é semi-autônoma: é moldada por condições não discursivas (polarização política, ciclos eleitorais, eventos climáticos extremos), mas retém poder próprio de produzir conhecimento, identidades e relações sociais (Fairclough, 2001). É esse poder semi-autônomo que explica por que ela precede e sobrevive a qualquer postagem individual, a qualquer figura política e a qualquer evento climático específico.

É esse caráter estrutural que explica o achado mais perturbador do *corpus*: a instrumentalização política de eventos climáticos extremos em P5 não é uma novidade, mas é o ponto de chegada de um processo de consolidação estrutural que atravessa oito anos e dois ciclos completos de governo. A desordem informacional climática não é, portanto, episódica nem reativa: é

formativa. Ela não acompanha os eventos climáticos; ela os precede discursivamente, disponibilizando, para cada novo desastre, um enquadramento já sedimentado que distribui responsabilidades, identifica hipócritas e instrui sobre como se posicionar. Quando a enchente acontece, o campo semântico adversarial já está ocupado.

Referências

Abessa, D., Famá, A., & Buruaem, L. (2019). The systematic dismantling of Brazilian environmental laws risks losses on all fronts. *Nature Ecology & Evolution*, 3(4), 510–511.

Bhaskar, R. (1975). *A Realist Theory of Science*. Leeds Books.

Bourdieu, P. (1996 [1982]). *A economia das trocas linguísticas: o que falar quer dizer*. 2. ed. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo (Edusp). [Trad. S. Miceli et al.]

Chou, W.-Y. S., Oh, A., & Klein, W. M. P. (2018). Addressing Health-Related Misinformation on Social Media. *JAMA*, 320(23), 2417–2418.

Cruz, L., Fagundes, V., Massarani, L., & Oliveira, T. (2025). Dinâmicas da desinformação climática em publicações de Facebook e Instagram no Brasil. *Comunicação e Sociedade*, 47, 1–26. [https://doi.org/10.17231/comsoc.47\(2025\).6041](https://doi.org/10.17231/comsoc.47(2025).6041)

Fairclough, N. (2001). *Discurso e mudança social*. Coord. trad., rev. técnica e prefácio à ed. bras. I. Magalhães. Brasília: Editora Universidade de Brasília. [Orig. 1992: *Discourse and Social Change*. Polity Press.]

Fairclough, N., Jessop, B., & Sayer, A. (2002). *Critical realism and semiosis*. *Alethia*, 5(1), 2–10.

Ferrante, L., & Fearnside, P. M. (2019). Brazil's new president and 'ruralists' threaten Amazonia's environment, traditional peoples and the global climate. *Environmental Conservation*, 46(4), 261–263.

Fuks, M., & Marques, P. H. (2022). Polarização afetiva no Brasil. *Opinião Pública*, 28(1), 62–91.

Laclau, E., & Mouffe, C. (1985). *Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics*. London: Verso.

Lyons, J. (1977). *Semantics*. Vol. 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Magalhães, I. (2005). Introdução: a análise de discurso crítica. D.E.L.T.A., São Paulo, v. 21, n. Especial, p. 1–9.

Magalhães, I., Martins, A. R., & Resende, V. de M. (2017). *Análise de Discurso Crítica: um método de pesquisa qualitativa*. Brasília: Editora Universidade de Brasília.

Massarani, L., Leal, T., Waltz, I., & Medeiros, A. (2021). Infodemia, desinformação e vacinas: a circulação de conteúdos em redes sociais antes e depois da COVID-19. *Liinc em Revista*, 17(1), e5689.

Noia, J., Massarani, L., Cruz, L., Medeiros, A., Fagundes, V., & Neves, L. F. (2025). Desinformação climática no TikTok no Brasil: ciência e autoridades epistêmicas em disputa. *Comunicação e Sociedade*, 48.

Resende, V. de M., & Ramalho, V. (2006). *Análise de Discurso Crítica*. São Paulo: Contexto.

Ricard, J., & Medeiros, J. (2020). Using misinformation as a political weapon: COVID-19 and Bolsonaro in Brazil. *Harvard Kennedy School Misinformation Review*, 1(2).

Ricard, J., Yañez, I., & Hora, L. (2025). A Framework for Information Disorder: Modeling Mechanisms and Implications Based on a Systematic Literature Review. *arXiv:2504.12537*.

Sayer, A. (2000). *Realism and Social Science*. London: Sage.

Silva, E. C. de M. (2023). TelegramScrap: A comprehensive tool for scraping Telegram data. *arXiv:2412.16786*.

Starbird, K., Maddock, J., Orand, M., Achterman, P., & Mason, R. (2014). Rumors, false flags, and digital vigilantes: Misinformation on Twitter after the 2013 Boston marathon bombing. *iConference Proceedings*.

Wardle, C., & Derakhshan, H. (2017). *Information Disorder: Toward an Interdisciplinary Framework for Research and Policymaking*. Council of Europe.

Autores

Os autores agradecem o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio das Bolsas de Desenvolvimento Tecnológico e Industrial (DTI), processos nº 380088/2025-8 e nº 381825/2025-6, concedidas aos autores deste estudo.

Mario Aquino Alves é Professor Titular do Departamento de Gestão Pública da FGV EAESP, com extensa atuação em pesquisas sobre sociedade civil, terceiro setor e economia solidária. Com uma carreira acadêmica internacional, foi professor visitante na HEC Montréal, na ESSEC Business School Paris e na Cardiff Business School. É bolsista de Produtividade em Pesquisa 1E do CNPq, Presidente do Board of Directors da International Society for Third Sector Research e membro do Colegiado do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG) da FGV. Contato: mario.alves@fgv.br.

Julie Ricard é pesquisadora do Laboratório de Estudos Sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop/CEAPG/FGV), bolsista do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e doutoranda em Administração Pública e Governo pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Ela é mestre em Relações Internacionais pelo Sciences Po (França) e em Estudos de Gênero pela Université Paris 7. Trabalha com os temas de desinformação e políticas públicas, com ênfase em saúde, gênero e meio ambiente. Atuou como consultora da UNESCO, apoiando os esforços de enfrentamento à desinformação sobre saúde pública da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Diretora do programa Tecnologia e Democracia na Data-Pop Alliance, e pesquisadora no Harvard Humanitarian Initiative. Também foi fellow “Tecnologia e democracia” da Fundação Mozilla. Contato: julie.ricard@fgv.br.

José Vitor Gomes dos Santos é doutorando e mestre em Administração Pública e Governo pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo da Fundação Getulio Vargas (FGV EAESP). É advogado, bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP). Pesquisador do Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (FGV CEAPG) e do FGV Earth (Centro de Inovação, Pesquisa e Difusão de Governança das Mudanças Ambientais Globais). Tem experiência e interesse em projetos e pesquisas sobre vulnerabilidades urbanas, políticas climáticas e informalidades. Contato: ovitorze@gmail.com.

Ergon Cugler de Moraes Silva é Conselheiro da Presidência da República no Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável (CDESS), o Conselhão do Governo Federal. Mestre em Administração Pública e Governo (FGV) com especialização em Data Science pela Universitat de Barcelona, é graduado em Gestão de Políticas Públicas (USP) e pós-graduado em Data Science & Analytics (USP). Colabora com o Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas (OIPP USP), o Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovação na Gestão Pública (GETIP

USP), o Monitor do Debate Político no Meio Digital (Monitor USP) e o Grupo de Trabalho em Estratégia, Dados e Soberania do Grupo de Estudos e Pesquisa em Segurança Internacional (GEPSI UnB), vinculado ao Instituto de Relações Internacionais da Universidade de Brasília (UnB). Foi pesquisador do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), onde trabalhou com estratégias contra a desinformação para o Governo Federal. Atualmente, está vinculado à Fundação Getulio Vargas (FGV) e ao Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) por meio do Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas (DesinfoPop), com o Centro de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV/EAESP). Website: <https://ergoncugler.com/>. Contato: contato@ergoncugler.com.